

ÍNDICE BRASILEIRO DE FUNCIONALIDADE- IFBR E AGRAVOS OSTEOMUSCULARES EM TRABALHADORES E TRABALHADORAS

[Ciências da Saúde, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 06/10/2023](#)

BRAZILIAN INDEX OF FUNCTIONALITY-IFBR AND MUSCULOSKELETAL INJURIES IN WORKERS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8415558

Willians Cassiano Longen¹

Kassia Cechinel Borges²

Daniela Vitorassi Longen³

RESUMO

O mundo do trabalho conta com vários desafios, entre eles estão os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT's) que representam um dos principais problemas para a saúde da população, já que podem impossibilitar o trabalhador de realizar funções de trabalho e vida. Como contribuição a esse debate, o objetivo deste texto é o de discutir a relação entre a incapacidade de trabalhadores relacionadas aos DORT's e os seus diferentes graus, na perspectiva do Índice Brasileiro de Funcionalidade (IFBr). Foi realizada uma revisão de literatura sobre a temática em bases de dados da área da saúde, como Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), PubMed Central®, Physiotherapy Evidence Database (PEDro), considerando as duas últimas décadas, tendo sido encontrados vinte e quatro (24) trabalhos. O IFBr é um instrumento de classificação do grau de funcionalidade das pessoas, com destacada importância para as Pessoas com Deficiência (PcD), sejam estas temporárias ou permanentes. Foi possível identificar aspectos relevantes na avaliação de tais distúrbios e verificar como os DORT's podem gerar impactos funcionais nos trabalhadores e nas trabalhadoras, podendo ter impactos não apenas na condição psicofisiológica das pessoas, bem como, sociais, integrativos e participativos de vida.

Descritores: Trabalho. DORT. Saúde. Incapacidade.

ABSTRACT

The world of work has several challenges, among them are the Work-Related Musculoskeletal Disorders (WMSD's) that represent one of the main problems for the health of the population, since they can make it impossible for the worker to perform work and life functions. As a contribution to this debate, the objective of this text is to discuss the relationship between the disability of workers related to WMSDs and their different degrees, from the perspective of the Brazilian Functionality Index (IFBr). A literature review on the subject was carried out in health databases, such as Scientific Electronic Library Online (SciELO), Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), PubMed Central®, Physiotherapy Evidence Database (PEDro), considering the last two decades, and twenty-one table (24) studies were found. The IFBr is an instrument to classify the degree of functionality of people, with outstanding importance for People with Disabilities (PwD), whether temporary or permanent. It was possible to identify relevant aspects in the evaluation of such disorders and verify how WMSDs can generate functional impacts on workers, and may have impacts not only on people's psychophysiological condition, but also on social, integrative and participatory life.

Key Words: Work. DORT. Health. Inability.

Introdução

Os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT's) são desgastes musculares causados por esforços repetitivos, que representam hoje importantes evidências das condições de trabalho impostas a muitos trabalhadores de diversas ocupações (DALE; DIAS, 2018). A dor, nos pacientes com DORT, é um dos fatores limitantes, que comumente está presente, sendo de caráter persistente, mesmo com tratamento (PESSOA et al., 2006).

Os DORT's são definidos como: Afecções que podem acometer tendões, sinóvias, músculos, nervos, fâscias, ligamentos, isolada ou associadamente, com ou sem degeneração de tecidos, atingindo principalmente, porém não somente, os membros superiores, região escapular e pescoço, de origem ocupacional, decorrente, de forma combinada ou não, de: uso repetido de grupos musculares; uso forçado de grupos musculares; manutenção de postura inadequada. (ALMEIDA e LIMA, 2014).

Essas lesões podem ser incapacitantes, levando os trabalhadores ao afastamento do trabalho, causando ruptura dos laços e das relações sociais que servem de suportes no cotidiano (LONGEN et al., 2018). Os trabalhadores afastados por DORT convivem com dores crônicas e apresentam um sentimento de incapacidade para o desempenho de atividades básicas e cotidianas (ALENCAR e OTA, 2011).

O aparecimento dos sintomas osteomusculares vem aumentando mundialmente e, no Brasil, começou a adquirir expressão, em número e relevância social, a partir da década de 80, tornando um grave problema de saúde pública e social, em função da sua abrangência e magnitude. Sendo que as LER/DORT representam um dos grupos de doenças ocupacionais mais polêmicos no Brasil e em outros países, e vem assumindo um caráter epidêmico (PICOLOTO e SILVEIRA, 2008). Atualmente, as empresas necessitam competir tanto no mercado nacional como internacional. Desta forma buscam grande produtividade a menor custo, o que impõem muitas vezes, a ritmos de trabalho intensos,

jornadas prolongadas, ambientes ergonomicamente inadequados, entre outros fatores (PRZYSIEZNY, 2019; MARTINS, LONGEN e LONGEN, 2023).

O Índice de Funcionalidade Brasileiro (IFBr) é um instrumento de Classificação do grau de funcionalidade de pessoas com deficiência para cidadãos brasileiros que lista 41 atividades distribuídas entre sete domínios. Cada atividade do instrumento é avaliada por pontuações que consideram a dependência dos sujeitos avaliados em relação a outras pessoas ou a produtos e tecnologias no seu desempenho. As atividades são baseadas na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), e a pontuação é uma adaptação da Medida de Independência Funcional (MIF), documentos reconhecidos internacionalmente para a discussão sobre deficiência e saúde coletiva (PEREIRA e BARBOSA, 2013).

O retorno à vida produtiva após o adoecimento requer o desenvolvimento de ações coordenadas que abordem o problema na sua complexidade, sendo elas: terapêuticas (indivíduo/trabalhador), de intervenção nos ambientes e processos de trabalho e de articulação entre os atores sociais e instituições envolvidas. Em muitos casos, quando as barreiras ao Retorno ao Trabalho (RT) não são removidas ou minimizadas, o trabalhador pode permanecer afastado do trabalho ou manter-se trabalhando adoecido, caracterizando o presenteísmo, com agravamento do quadro clínico e perda de produtividade (LIMA et al., 2019).

A quantidade desses casos vem aumentando anualmente, e esse fato explica-se pelas transformações do trabalho e das empresas que se organizaram de forma a visar a produtividade e lucro, desconsiderando, muitas vezes, os limites físicos e psicossociais dos trabalhadores. As altas exigências dos locais de trabalho, com alta demanda de movimentos repetitivos, a ausência de pausa, a permanência em determinadas posturas por tempo prolongado, além de equipamentos de trabalho desconfortáveis e sem ajustes necessários, repercute negativamente na saúde dos trabalhadores (VIEGAS e ALMEIDA, 2016).

Deste modo, esse texto teve como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre os problemas e dificuldades causadas por esforços repetitivos osteomusculares associado ao trabalho, observando a incapacidade que o trabalhador passa a ter e o impacto na vida deste indivíduo, além disso, foi observado o Índice Brasileiro de Funcionalidade (IFBr) e as suas perspectivas para a avaliação dos sujeitos que manifestam como agravo os DORTs.

Os DORTs são representam espécies de subprodutos de esquemas produtivos adoecidos em suas dimensões ambientais dos locais de trabalho, biomecânicas, organizacionais dos contextos produtivos e psicossociais envolvidos (LONGEN et al., 2018).

Trabalhadores de diversos ramos de atividades produtivas estão expostos a riscos de adoecimento que está relacionado em especial o risco ergonômico. Tais distúrbios representam um grupo de doenças que acomete estruturas musculares, tendíneas, de nervos periféricos, de evolução insidiosa e tendo como principal sintoma dor osteomuscular, geralmente em membros superiores (HOUVET e OBERT, 2013).

É constatado que essas lesões compõem um dos maiores problemas de saúde pública do país e do mundo, de alta e crescente incidência, apresentando dificuldades na forma de abordagem,

reabilitação e prevenção. No Brasil, foram observados alguns desses casos a partir dos anos 1980. Em 2006 havia 20 mil casos notificados; já em 2008, 117,5 mil casos. Adicionalmente, as doenças osteomusculares são o segundo problema de saúde relacionado ao recebimento de benefícios sociais, e, na última década, os números da previdência social indicaram que entre os grupos de diagnósticos mais prevalentes de benefícios do tipo auxílio-doença estão as doenças osteomusculares. (LIMA et al, 2020).

Os DORTs representam um terço ou mais de todas as doenças ocupacionais registradas nos Estados Unidos, nos países escandinavos, no Japão e no Brasil. Atualmente, registra-se a presença crescente dos DORT em vários países do mundo, com dimensões epidêmicas e sob diferentes formas clínicas. Os DORT lideram as causas de dor, de sofrimento e de incapacidade nos ambientes de trabalho estadunidenses. Na União Europeia, 27% dos trabalhadores apresentam queixas de dor na coluna e 23% queixas de dores musculares. No Brasil, as doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo representam o principal agravo em números absolutos de auxílios-doença, de doenças do trabalho e de quantidade e valor de auxílios-doença acidentários concedidos pela Previdência Social entre 2011 e 2013, ficando atrás apenas das causas externas para os auxílios-doença urbanos acidentários (SANTOS; ALMEIDA e GAZERDIN, 2016).

Uma vez em situação de afastamento do trabalho por motivo de doença, os trabalhadores vivenciam um processo de rupturas importantes nos modos de viver e de trabalhar. Portanto, o processo de afastamento do trabalho desestrutura a identidade do indivíduo, uma vez que impede o reconhecimento de seu papel social e por atribuir a ele um papel de doente. E cabe ressaltar o quanto o capitalismo contemporâneo valoriza o trabalhador produtivo, gerando, muitas vezes, processos socialmente excludentes em casos de adoecimento relacionado ao trabalho (ZAVARIZZE e ALENCAR, 2018).

Em relação a caracterização de um fenômeno de estresse, este depende da percepção do indivíduo em avaliar os eventos como estressores, dessa forma, o cognitivo tem papel importante no processo que ocorre entre os estímulos potencialmente estressores e as respostas do indivíduo a eles. O termo estressor ocupacional designa estímulos que são ocasionados no ambiente de trabalho e têm consequências físicas ou psicológicas negativas para um maior número de indivíduos expostos a eles (PRADO, 2016).

Sabendo que esses trabalhadores apresentam sintomas osteomusculares, como a dor, em diferentes regiões do corpo, faz-se necessário realizar intervenções a fim de melhorar esses sintomas e evitar que esse problema afete seu desempenho no trabalho. Diante disso, exercício físico regular e a prática de ginástica laboral no ambiente de trabalho são de extrema importância. Estudos têm mostrado que a ginástica laboral reduz o aparecimento de distúrbios musculoesqueléticos, maximizando o bem-estar físico e psicológico dos trabalhadores, bem como a prática regular de exercício físico por pelo menos 30 minutos em cinco dias da semana (LIMA et al., 2020).

Para além dos acometimentos psicofisiológicos, no cuidado aos trabalhadores acometidos por esses agravos, as questões psicossociais envolvidas no processo de adoecimento, no afastamento do trabalho e no processo de reabilitação necessitam ser valorizadas. O caráter multifatorial e complexo dessas lesões demandam, necessariamente, propostas de intervenção que vão além dos tratamentos

clínicos e cirúrgicos tradicionais, principalmente quando se trata dos casos já cronificados (BRASIL, 2012).

No Brasil, algumas experiências mostraram que, quando se oferecem serviços de reabilitação multidisciplinar, com suporte adequado, os trabalhadores acometidos com DORT podem voltar à vida produtiva. Em um esforço para responder a essa necessidade de disponibilizar intervenções efetivas de retorno ao trabalho, um programa de reabilitação de trabalhadores com DORT foi desenhado como um projeto piloto no estado da Bahia. Foi adotado o modelo biopsicossocial, ecológico e de gerenciamento de casos, conforme proposto pela discussão do Modelo Sherbrooke, que evoluiu agregando os conceitos de prevenção da incapacidade prolongada e retorno ao trabalho sustentável (MAGALHÃES et al., 2019).

Uma intervenção grupal no contexto da reabilitação constitui um espaço potencializador, ao passo que pode desenvolver ou aperfeiçoar a capacidade dos sujeitos em solicitar ajuda, desenvolvendo sentimento de solidariedade a partir do reconhecimento do não estar sozinho, além de trocas, de identificações e de confrontos com as experiências pessoais de cada integrante do grupo, os quais podem favorecer uma ressignificação do adoecimento (SAMEA, 2008). Nas intervenções em grupos, alguns dos objetivos são de que os sujeitos saibam lidar de forma mais autônoma com o seu quadro clínico e que o espaço possa amenizar o sofrimento advindo da doença e da culpabilização pelo adoecimento a eles atribuído (MENDES e LANCMAN, 2010). Além disso, o grupo é um espaço potente para captar questões relativas à subjetividade, para além do olhar reducionista centrado na doença (SAMEA, 2008).

Diante disso, o tratamento para os pacientes acometidos por esses agravos requer uma abordagem multidisciplinar, com profissionais dispostos a não somente aliviar a dor, mas na melhora da qualidade de vida e da capacidade funcional (PAULA e AMARAL, 2019).

O índice de Funcionalidade Brasileiro e o grau de classificação de pessoas acometidas por Distúrbios Osteomusculares, depende de uma avaliação de cada atividade que é realizada por meio de quatro pontuações (100, 75, 50 e 25) em que 100 representa a completa independência funcional e 25 à não execução da atividade ou a completa dependência de terceiros. As pontuações intermediárias são 75, atribuída aos sujeitos que executam as atividades com o auxílio de tecnologias assistivas ou de forma diferente da considerada usual; e 50, conferida quando é necessário o auxílio, a supervisão ou a preparação de alguma etapa da atividade por terceiros (LONGEN et al, 2018).

- 25: Não realiza a atividade ou é totalmente dependente de terceiros para realizá-la. Não participa de nenhuma etapa da atividade. Se é necessário o auxílio de 2 ou mais pessoas o score deve ser 25: totalmente dependente;
- 50: Realiza a atividade com o auxílio de terceiros. O indivíduo participa de alguma etapa da atividade. Inclui preparo e supervisão. Nesta pontuação sempre há necessidade do auxílio de outra pessoa para a atividade ser realizada: quando alguém participa em alguma etapa da atividade, ou realiza algum preparo necessário para a realização da atividade ou supervisiona a atividade;
- 75: Realiza a atividade de forma adaptada, sendo necessário algum tipo de modificação ou realiza a atividade de forma diferente do habitual ou mais lentamente. Para realizar a atividade

necessita de algum tipo de modificação do ambiente ou do mobiliário ou da forma de execução como por exemplo, passar a fazer uma atividade sentado que antes realizava de pé; ou de alguma adaptação que permita a execução da atividade por exemplo uma lupa para leitura ou um aparelho auditivo;

- 100: Realiza a atividade de forma independente, sem nenhum tipo de adaptação ou modificação, na velocidade habitual e em segurança. Não tem nenhuma restrição ou limitação para realizar a atividade da maneira considerada normal para uma pessoa da mesma idade, cultura e educação (FRANZOI et al, 2016).

Após verificar a pontualidade do paciente, pode-se preencher outros questionários que irão indicar quais fatores impedem a execução de uma atividade ou participação.

Considerações Finais

Em virtude do contexto discutido, foi observado que as complexas dimensões determinantes do trabalho no contexto biopsicossocial podem causar DORT, sendo notado que cada vez mais vem crescendo o efetivo de trabalhadores e trabalhadoras com agravos do trabalho, podendo em alguns casos denotar disfunções significativas, tendo como principal sintoma a dor que é crônica. Como relevante perspectiva o IFBr, um instrumento de classificação da funcionalidade de Pessoas com Deficiência, lista 41 atividades distribuídas entre 7 domínios, analisa através de 4 faixas de pontuações, que vão de 25, 50, 75 e 100 pontos. Tais pontuações permitem tornar mais claro se o trabalhador ou trabalhadora está incapacitado além de permitir explorar a representação das barreiras externas, indicando quais fatores agem como barreira impedindo a execução de uma atividade ou participação. Parece necessário resgatar urgentemente o IFBr como uma luz para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros na atenção aos agravos decorrentes do mundo do trabalho, a exemplo dos DORTs.

Referências

ALENCAR, M. D. C. B.; OTA, N. H. **O afastamento do trabalho por LER/DORT: repercussões na saúde mental.** Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 60-67, 2011. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/cadbto/a/rWRhLpQkX8QKxFwDmcV3wwH/?lang=pt#:~:text=Ainda%2C%20os%20trabalhadores%20afastados%20por,DORT%3A%20repercuss%C3%B5es%20na%20sa%C3%BAde%20mental.>

ALMEIDA, Danyella Rodrigues; LIMA, Giliard Souza. **Conhecendo os principais sintomas da doença osteomuscular (LER-DORT) que acometem profissionais de enfermagem de uma clínica do Hospital Regional de Cáceres Doutor Antônio.** Revista Eletrônica Gestão & Saúde ISSN:1982-4785 Almeida DR, Lima GS. Disponível em:

<file:///C:/Users/kassi/Downloads/DialnetConhecendoOsPrincipaisSintomasDaDoencaOsteomuscula-5558863.pdf>

BRASIL. Portaria nº 1.823 de 23 de agosto de 2012. **Institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.** Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo,

Brasília, DF, 23 ago. 2012b. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/cadbto/a/rWRhLpQkX8QKxFwDmcV3wwH/?lang=pt>

CASTRO, Shamyry Sulyvan de et al. Aferição de funcionalidade em inquéritos de saúde no Brasil: discussão sobre instrumentos baseados na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). **Revista Brasileira de Epidemiologia**, [S. l.], v. 19, n. 03, 2016. Disponível em:

<https://www.scielo.org/article/rbepid/2016.v19n3/679-687/pt/>.

DALE, Alana Pires; DIAS, Maria Dionísia do Amaral. A 'Extravagância' de trabalhador doente: O corpo no Trabalho em Indivíduos com Diagnóstico de LER/DORT. **Trabalho, Educação e Saúde**. Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p. 263-282, abril.2018. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198177462018000100263&lang=pt.

FRANZOI, Ana Cristina et, al **Manual de Aplicação Índice Funcionalidade Brasileiro**. Ministério dos Direitos Humanos (MDH). Disponível em:

https://www.iets.org.br/IMG/pdf/ifbr_manualaplicacao_pesquisa_de_campo_etapa_2.2_-_meta_2_.pdf

HOUVET, P.; OBERT, L. **Upper limb cumulative trauma disorders for the orthopaedic surgeon**. *Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research*, France, v. 99, n. 1, p. 104-114, 2013. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/cadbto/a/rWRhLpQkX8QKxFwDmcV3wwH/?lang=pt>

LIMA, Mônica Angelim Gomes de et al. Modelo lógico de um programa de retorno ao trabalho: instrumento orientador para prevenir a incapacidade. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 44, e29, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S030376572019000100305&lang=pt.

LIMA, Thiago Bezerra Wanderley et al. Prevalência de sintomas osteomusculares e qualidade de vida de trabalhadores técnicos administrativos. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**, São Paulo v. 18 n 1, 2020. Disponível em:

<https://www.rbmt.org.br/details/1510/pt-BR/prevalencia-de-sintomas-osteomusculares-e-qualidade-de-vida-de-trabalhadores-tecnicos-administrativos>

LONGEN WC, BARCELOS LP, KARKLE KK, et al. Assessment of disability and quality of life among ceramic industry workers. *Rev Bras Med Trab*. 2018;16(1) Disponível em:

<https://www.doi.org/10.5327/Z1679443520180113>

MAGALHÃES, Francesca de Brito; LIMA, Mônica Angelim Gomes de; NEVES Robson da Fonseca; COSTA-BLACK Katia; ARAÚJO Tânia Maria; PORTO Lauro Antonio. Disability and functioning assessment of women with RSI/WRMSDs: the use of the ICF checklist. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**. 2019. 17(4): 545-556. Disponível em:

<http://www.rbmt.org.br/details/1496/en-US/avaliacao-de-incapacidade-efuncionalidade-de-trabalhadoras-com-ler-dort-uso-da-cif-em-checklist>

MENDES, L. F.; LANCMAN, S. **Reabilitação de pacientes com LER/DORT: contribuições da fisioterapia em grupo.** Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, v. 35, n. 121, p. 23-32, 2010. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/cadbto/a/rWRhLpQkX8QKxFwDmcV3wwH/?format=pdf&lang=pt#:~:text=Uma%20interven%C3%A7%C3%A3o%20grupala%20no%20contexto,de%20identifica%C3%A7%C3%B5es%20e%20de%20confrontos>

MERLO, Alvaro Roberto Crespo, et al, Trabalho de Grupo com Portadores de Ler/Dort: Relato de Experiência. Psicologia: Reflexão e Crítica, 2001, 14(1), pp 253-258. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/prc/a/LPmPFTdm5FKH7yNJXdVJ4vg/?format=pdf&lang=pt>

PAULA, Elaine Antonia de; AMARAL, Rosa Maria Monteiro Ferreira do. Atuação interdisciplinar em grupos de qualidade de vida para pacientes com Lesões por esforços repetitivos/Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho – LER/DORT. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 44, e5, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0303-76572019000101601&script=sci_arttext.

PEREIRA, Eveton Luis; BARBOSA Livia. **Índice de Funcionalidade Brasileiro: percepções de profissionais e pessoas com deficiência no contexto da LC 142/2013.** ARTIGO · Ciênc. saúde colet. 21 (10) Out 2016. Disponível em:

<https://www.scielo.org/article/csc/2016.v21n10/3017-3026/>

PESSOA, Juliana da Costa Santos, et al, Análise das limitações, estratégias e perspectivas dos trabalhadores com LER/DORT, participantes do grupo PROFIT-LER: um estudo de caso. 2006. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csc/a/4Z9VghzGtSmmJkFszM8rKTS/?format=pdf&lang=pt>

PICOLOTO, Daiana , SILVEIRA Elaine. **Prevalência de sintomas osteomusculares e fatores associados em trabalhadores de uma indústria metalúrgica de Canoas-RS.** Temas Livres Ciênc. Saúde Coletiva 13 (2) · Abr 2008. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csc/a/hhWbqyS95Mz8PwQhGdG4jFz/?lang=pt>

PRADO, Cláudia Eliza Papa. Occupational stress: causes and consequences. **Rev Bras Med Trab.** 2016;14(3):285-289

PRZYSIEZNY. **Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho: um enfoque ergonômico.** UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de pós-graduação – 2019. Disponível em:

<https://biancamoreira.com/wp-content/uploads/2019/10/Artigo-Disturbios-Osteomoleculares.pdf>

RAMOS, M. Z. et al. **Trabalho, adoecimento e histórias de vida em trabalhadoras da indústria calçadista.** Estudos de Psicologia, Natal, v. 15, n. 2, p. 207-215, 2010. Disponível em:

[https://www.scielo.br/j/cadbto/a/rWRhLpQkX8QkxFwDmcV3wwH/?lang=pt#:~:text=104%2D114%2C%202013.\),em%20trabalhadoras%20da%20ind%C3%BAstria%20cal%C3%A7adista.](https://www.scielo.br/j/cadbto/a/rWRhLpQkX8QkxFwDmcV3wwH/?lang=pt#:~:text=104%2D114%2C%202013.),em%20trabalhadoras%20da%20ind%C3%BAstria%20cal%C3%A7adista.)

SAMEA, M. **O dispositivo grupal como intervenção em reabilitação: reflexões a partir da prática em Terapia Ocupacional.** Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 85-90, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadbto/a/rWRhLpQkX8QkxFwDmcV3wwH/?format=pdf&lang=pt#:~:text=Uma%20interven%C3%A7%C3%A3o%20grupal%20no%20contexto,de%20identifica%C3%A7%C3%B5es%20e%20de%20confrontos>

SANTOS, Kionna Oliveira Bernardes; ALMEIDA, Milena Maria Cordeiro de; GAZERDIN, Daniela Dias da Silva. Dorsalgias e incapacidades funcionais relacionadas ao trabalho: registros do sistema de informação de agravos de notificação (SINAN/DATASUS). **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 41, e3, 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0303-76572016000100201&lang=en

SANTOS, Orion Savio. ARAUJO, José Mauricio Lindoso. Índice de funcionalidade brasileiro aplicado para fins de classificação e concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência– IF-BRA, instituída pela lei complementar N° 142/2013: Análise da adequação técnica e jurídica das decisões judiciais que sustentam a suposta revogação da portaria interministerial SDH/MPS/MPOG/AGU N° 1/2014. **Revista Jurídica da Seção Judiciária de Pernambuco.** Disponível em:

<https://revista.jfpe.jus.br/index.php/RJSJPE/article/view/175/164>

SILVEIRA, C. C. R. S.; MACHADO, N.; [MADEIRA, K](#); LONGEN, Daniela. V.; LONGEN, Willians C. Existe Associação entre Redução da Mobilidade Segmentar e Disfunções da Coluna Vertebral em Aprendizes de Curso Técnico Profissionalizante em Mecânica Geral? Archives of Health, v. 4, p. 33-43, 2023. <https://doi.org/10.46919/archv4n1-004>

VIEGAS, Louise Raissa Teixeira; ALMEIDA, Milena Maria Cordeiro de. Perfil epidemiológico dos casos de LER/DORT entre trabalhadores da indústria no Brasil no período de 2007 a 2013. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 41, e22, 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S030376572016000100213&script=sci_arttext

ZAVARIZZI, Camila de Paula, CARVALHO, Regina Mituyo Matsu , ALENCAR, Maria do Carmo Baracho. 'Grupos de trabalhadores acometidos por LER/DORT: relato de experiência' Relato de Experiência · Cad. Bras. Ter. Ocup. 27 (3) · Jul-Sep 2019. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/cadbto/a/rWRhLpQkX8QkxFwDmcV3wwH/?lang=pt>

¹ Fisioterapeuta. Ergonomista. Pós-Graduado em Saúde Coletiva e em Ciências do Esporte e Medicina Esportiva. Doutor em Ciências da Saúde. Professor do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva-PPGSCol da Universidade do Extremo Sul Catarinense-UNESC, Criciúma/SC. Brasil.

² Bolsista de Iniciação Científica do Programa de Iniciação Científica – PIC-170 do Curso de Fisioterapia. Membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde do Trabalhador-NEPST da Universidade do Extremo Sul Catarinense-UNESC, Criciúma/SC. Brasil.

³ Fisioterapeuta. Pós-Graduado em Fisioterapia do Trabalho e em Dermatofuncional. Mestranda Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina -FAPESC pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva-PPGSCol da Universidade do Extremo Sul Catarinense-UNESC, Criciúma/SC. Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!